

УДК 378.147:004.4

Варга Дар'я

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Шакуров Євген

викладач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-5381-3465>

РОЗРОБКА ЧАТ-БОТУ МОВОЮ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON ДЛЯ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Анотація. У сучасному освітньому середовищі, де цифрові технології стають все більш поширеними, вчителям потрібні інструменти, які сприятимуть оптимізації їх професійної діяльності. Чат-боти є одним з таких інструментів, які можуть значно полегшити роботу вчителів та допомогти їм бути більш ефективними. Вони можуть надавати вчителям доступ до різноманітних інструментів, які допомагають у створенні інтерактивних завдань, оцінюванні навчальних досягнень учнів, відстеженні прогресу, і надавати індивідуальну підтримку учню.

Ключові слова: чат-бот; python; навчання.

Постановка проблеми дослідження. Використання чат-ботів у сфері освіти дає можливість автоматизувати рутинні завдання, наприклад, відображення розкладу занять, нагадування про терміни здачі завдань або надання інформації про оцінки. Крім того, чат-боти можуть бути використані для поліпшення комунікації між вчителями та учнями. Вони можуть відповідати на запитання учнів, надавати рекомендації, індивідуальну допомогу та сприяти загальній підтримці учнів у навчанні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень вказує на зростаючий інтерес до використання чат-ботів у сфері освіти для підтримки вчителів. Серед дослідників та авторів публікацій, які присвячені цій темі, можна виділити наступних:

Ковальова Н. М., Хомишин І. Ю., Чаплінська Ю. С. та ін. Дослідження і публікації свідчать про активний розвиток області використання чат-ботів у сфері освіти та їхню роль у підтримці вчителів у навчальному процесі.

Мета статті полягає дослідити специфіку розробки чат-бота спрямованого на підтримку педагогічної діяльності вчителя.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розробка чат-боту, спеціально призначеного для підтримки педагогічної діяльності вчителя, має великий потенціал у поліпшенні якості навчання. Вона може забезпечити швидкий доступ до необхідної інформації, допомогти вчителям в організації уроків та навчальних матеріалів, а також створити зручний і ефективний канал комунікації з учнями.

Враховуючи ці переваги, розробка чат-боту для підтримки педагогічної діяльності вчителя є важливим кроком у використанні технологій для поліпшення навчального процесу та забезпечення успіху учнів.

Однією з основних проблем, з якими зіштовхуються вчителі, є необхідність виконувати багато рутинних завдань, таких як планування розкладу уроків, нагадування про важливі дати, ведення обліку оцінок тощо. Ці завдання забирають значну кількість часу, який вчителі можуть витратити на більш продуктивну роботу - підготовку до уроків, індивідуальну допомогу учням та вдосконалення своїх професійних навичок [1].

Іншою проблемою є ефективна комунікація між вчителями та учнями. Учні можуть мати запитання, потребу в додатковій підтримці чи рекомендаціях, і вчителі мають забезпечити доступність та якість комунікації, щоб задовольнити потреби учнів.

Таким чином, постановка проблеми полягає в розробці чат-боту, який буде використовувати мову програмування Python, для автоматизації рутинних завдань вчителя, надання інформації про розклад, терміни здачі завдань та іншу корисну інформацію. Крім того, цей чат-бот повинен забезпечувати зручну та ефективну комунікацію між вчителями та учнями, відповідаючи на запитання,

надаючи рекомендації та підтримку. Розробка такого чат-боту може значно полегшити роботу вчителів та покращити якість навчання.

Основний матеріал. Чат-боти — це програми, які імітують людські розмови, спілкуючись з користувачами за допомогою голосових команд або текстових повідомлень. Вони призначені для надання інформації, відповідей на запитання та виконання різноманітних завдань, які можуть бути корисними для користувачів. Сучасні чат-боти можуть розуміти природну мову, щоб правильно сприймати потреби користувачів. Вони використовують штучний інтелект і технології машинного навчання, щоб точно визначати цілі користувачів і відповідати на запити користувачів.

Сьогодні чат-боти здатні самостійно спілкуватися з користувачами, постійно покращуючи якість відповідей і скорочуючи витрати. Вони також допомагають скоротити час очікування підтримки, оскільки можуть обслуговувати багато користувачів одночасно.

Загалом чат-боти є потужним інструментом для покращення спілкування з клієнтами, забезпечуючи швидку та ефективну взаємодію, відповідаючи на запитання та надаючи корисну інформацію [2].

Є декілька основних технічних типів чат-ботів:

Чат-боти на основі меню.

Цей тип чат-ботів, який є найпростішим на сьогоднішній день, схожий на скриптових чат-ботів. Вони працюють на основі ієрархічної структури дерева рішень, де користувачу надається набір кнопок-відповідей, схожий на меню на телефоні. Кожна відповідь вибирає певний шлях заздалегідь визначених опцій, який приводить користувача до остаточної цілі. Цей тип чат-ботів часто використовується в області послуг, де можна швидко зробити замовлення, переглянути статус або відстежити його. Вони надають достатньо задоволення більшості запитів користувачів, особливо коли йдеться про загальні запитання, які найчастіше задаються службі підтримки.

Чат-боти на основі розпізнавання ключових слів.

У таких чат-ботах можна використовувати як голосовий, так і текстовий ввід даних. Коли користувач вводить дані, чат-бот використовує ключові слова та штучний інтелект для визначення правильної відповіді на запит. Знедавна все більшою популярністю користуються чат-боти, які комбінують методи розпізнавання ключових слів і кнопки-меню. У такому випадку, якщо чат-бот не може дати відповідь після введення тексту, користувачеві пропонується скористатися кнопками-меню для подальших варіантів.

Контекстні чат-боти.

Голосові помічники, такі як Alexa, Google Assistant і Siri, є прикладами контекстних чат-ботів. Вони використовують машинне навчання та штучний інтелект, щоб запам'ятовувати попередні розмови з користувачами і вдосконалюватися на основі цих даних.

Контекстні чат-боти також знайшли широке застосування в сфері послуг. Вони зберігають дані про кожне взаємодію з користувачем, що дозволяє їм використовувати ці дані під час наступних запитів. Це дозволяє чат-боту пропонувати користувачу використати раніше введені дані, що сприяє більш персоналізованій та зручній взаємодії.

В даний час існує можливість створення чат-ботів у багатьох месенджерах, таких як Telegram, Viber, Facebook Messenger, Whatsapp, Discord і Instagram. В даній роботі було обрано месенджер Telegram для розробки чат-боту, але варто розглянути декілька найпопулярніших платформ, зазначених вище. Це дозволяє використовувати різні канали комунікації для взаємодії з користувачами та надання їм послуг. Кожна з цих платформ має свої унікальні можливості та специфіку, і вибір залежить від конкретних потреб та цілей проекту.

Розробка чат-бота [5]:

Взаємодія між користувачем і ботом виглядає наступним чином:

1. Користувач надсилає боту команду
2. Бот передає команду на сервер
3. Програма на сервері оброблює отриманий від бота запит
4. Сервер віддає відповідь боту
5. Бот виводить відповідь користувачеві на вікні керування.

Спілкування відбувається за допомогою простого HTTPS-інтерфейсу, який є спрощеною версією API Telegram. Інакше цей інтерфейс можна назвати програмним каталогом або бот-алгоритмом.

Створення будь-якого чат-боту для Telegram починається з його реєстрації у @BotFather. Саме у ньому ми отримуємо наш API Token для боту та можемо змінювати параметри чат-боту. На малюнку (рис.1) показано приклад реєстрації чатбота через команду/newbot [6].

Рис 1. Реєстрація чатбота

Чат-бот, реалізований за допомогою бібліотеки Telebot, для створення інтерактивних ботів у месенджері Telegram. Він призначений для підтримки діяльності вчителя.

Функції чат-бота включають [6]:

- Відображення початкового повідомлення та основного меню з допомогою клавіатури з кнопками "Розклад", "Час уроків", "Google Classroom" та "Електроний щоденник".
- Обробка команди /start, що вітає користувача та відображає основне меню.
- Обробка вибору пунктів меню, таких як "Розклад", "Час уроків", "Google Classroom" та "Електроний щоденник". Кожен пункт меню містить певну функціональність.
- Обробка вибору дня тижня для відображення розкладу на конкретний день.
- Передача користувачеві посилань на Google Classroom та Електронний щоденник.

Рис 2. Чат – бот

Чат-бот дозволяє вчителям отримати доступ до корисної інформації, як розклад занять, час уроків, посилання на Google Classroom та електроний щоденник. Чат-бот спрощує комунікацію та надає вчителю зручний інструмент для автоматизації деяких завдань.

Розробка чат-боту з використанням мови програмування Python для підтримки діяльності вчителя є важливим і перспективним напрямком в освіті. Розробка надає вчителям потужний інструмент

для автоматизації рутинних завдань, спілкування з учнями та поліпшення якості навчання [2].

Розробка чат-боту на основі мови програмування Python дозволяє створити функціональний і зручний інтерфейс, який може надати вчителям широкий спектр можливостей. Чат-бот може допомагати вчителям у відображенні розкладу занять, нагадуванні про терміни здачі завдань, наданні рекомендацій та індивідуальної допомоги учням.

Python, як мова програмування, відома своєю простотою та легкістю в освоєнні, що робить її чудовим вибором для розробки чат-ботів для вчителів. Багато фреймворків та бібліотек, доступних у Python, дозволяють ефективно використовувати штучний інтелект, обробку мови, бази даних та інші функціональності, що полегшують створення потужних інтерактивних чат-ботів.

Розробка чат-боту мовою програмування Python для підтримки діяльності вчителя має потенціал покращити якість навчання, забезпечити більш ефективну комунікацію між вчителями та учнями, а також зменшити рутинні завдання, що стоять перед вчителем. Це дозволяє вчителям сконцентруватись на більш творчій та інтерактивній роботі з учнями, що впливає на підвищення ефективності та задоволення від професійної діяльності [3].

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Таким чином, розробка чат-боту мовою програмування Python для підтримки діяльності вчителя має великий потенціал для поліпшення освітнього процесу та підвищення якості навчання. Вона є важливим кроком у використанні цифрових технологій для оптимізації педагогічної роботи та підвищення ефективності комунікації між вчителями та учнями.

Список використаних джерел

1. Ткаченко, О., Березовський, О. CareBot – чатбот «помічник з ментальної підтримки людини». *Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері*. 2022. 5(1). 116–129.

2. Чаплінська Ю. С. Можливості використання чат-ботів в освітній сфері URL: <https://docplayer.net/206105639-Mozhливosti-vikoristannya-chat-botiv-v-osvitniy-sferi.html>
3. Шакуров Є. О. Створення цифрового освітнього простору школи з використанням G Suite for Education. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя*. Харків, 2020. Вип. 19. С. 122–125.
4. Шакуров Є. О., Чередниченко С. Р. Мобільний застосунок як електронний освітній ресурс в навчанні школярів старших класів. *Наумовські читання : матеріали XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених* (23-24 листоп. 2021 р.). Харків, 2022. С. 248–250.
5. What is a chatbot? URL: <https://www.techtarget.com/searchcustomerexperience/definition/chatbot>.
6. Types of Chatbots: An Overview for Business People URL: <https://onix-systems.com/blog/types-of-chatbots-overview-for-business-people>.
7. Python documents. URL: <https://docs.python.org/3>

DEVELOPMENT OF A PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE CHATBOT FOR TEACHER SUPPORT »

Shakurov Y., Varga D.

Abstract. In today's educational environment, where digital technologies are becoming more and more common, teachers need tools that contribute to the optimization of their professional activities. Chatbots are one such tool that can make teachers' jobs much easier and help them be more effective. They can give teachers access to a variety of tools that help them create interactive assignments, assess student learning, track progress, and provide individual student support.

Keywords: Chatbot; Python; Student Support; Supporting the Pedagogical Activities of Teachers.